

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Турсункулова Угиллой

НавДПИ Факультет узбекского языка и литературы Курс узбекского языка и
литературы 3 курс студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11571486>

Аннотация: В данной статье рассматривается категория, числовая категория и ее особенности, а также сравнение на нескольких языках.

Ключевые слова: категория, грамматическая категория, категория, множественное число, криптография.

Категория существительных в узбекском языке является важным аспектом грамматики, который помогает нам понять, как слова используются в предложениях. В узбекском языке существительные делятся на несколько категорий по окончаниям, которые могут меняться в зависимости от падежа и числа существительного. Одной из основных категорий существительных в узбекском языке является именительный падеж, который используется для обозначения подлежащего предложения. Существительные в именительном падеже обычно оканчиваются на -lar или -ler для существительных во множественном числе и -ni для существительных в единственном числе. Например, слово «китоб» (книга) превращается в «китоблар» (книги) в именительном падеже множественного числа. Еще одной важной категорией существительных в узбекском языке является винительный падеж, который используется для обозначения прямого дополнения в предложении. Существительные в винительном падеже обычно оканчиваются на -ni для существительных в единственном числе и на -larni или -lerni для существительных во множественном числе. Например, слово «олам» (мир) в винительном падеже превращается в «оламни» (мир).

Помимо именительного и винительного падежей, узбекские существительные могут находиться также в родительном, дательном, местном и творительном падежах, каждый из которых используется для выполнения различных грамматических функций. В родительном падеже существительные указывают на владение или родство и обычно оканчиваются на -ning или -ningiz для существительных в единственном числе и на -lari или -lari для существительных во множественном числе. Дательный падеж используется для обозначения косвенного объекта предложения, и существительные в этом случае обычно оканчиваются на -ga или -ga для существительных в единственном числе и на -larga или -larga для существительных во множественном числе. Например, слово «менга» (мне) употребляется в дательном падеже. Местный падеж используется для обозначения места действия, и существительные в этом случае обычно оканчиваются на -da или -da для существительных в единственном числе и -larda или -larda для существительных во множественном числе. Например, в слове «китобда» (в книге) используется местный падеж.

Наконец, аблятивный падеж используется для обозначения происхождения или источника действия, и существительные в этом случае обычно оканчиваются на -dan или -dan для существительных в единственном числе и на -lardan или -lardan для

существительных во множественном числе. Например, в слове «китобдан» (из книги) используется абляционный падеж. Категория номера на узбекском языке - это система, которая используется для классификации слов и выражения их функциональной роли в предложении. Каждое слово или выражение на узбекском языке означает проявление категории номера в зависимости от его синтаксической функции и роли в предложении. Основные номера категорий на узбекском языке включают в себя существенные, включенные, глаголы, наречия, местоимения, предлоги и междометия. Каждая из этих категорий имеет свои особенности и правила использования, которые необходимо учитывать при составлении предложений на узбекском языке.

Существительные на узбекском языке обозначают предметы, людей, места или идеи и имеют разные формы и склонения в зависимости от их числа, рода и падежа. Приложения используются для описания признаков или предметов, предметов или людей, а также имеют свои формы наклонения и присоединения к существенным. Глаголы на узбекском языке выражают действия, состояния или процессы и имеют разные времена, лица, числа и наклонения. Наречия используются для указания времени, места, образа действия и степени и часто имеют форму дополнительных предложений или атрибутов. Местоимения на узбекском языке заменяют существенные или указывают на их принадлежность, причастность или отношение к другим предметам или лицам. Предлоги используются для определения пространственных или временных отношений между предметами или событиями, а междометия выражает эмоции, чувства или восклицания.

Категория номера на узбекском языке помогает упорядочить и классифицировать слова и выражения в предложениях для облегчения их понимания и понятности. Знание основных номеров категорий на узбекском языке позволяет говорить правильно структурировать предложения, сохраняя при этом их логическую связь и смысловую целостность. Использование категории номера на узбекском языке является ключом к ясному и эффективному общению, поскольку позволяет точно выражать свои мысли и идеи, избегая неправильного недопонимания или недоразумений. Грамотное использование номеров категории также способствует развитию языковых навыков и умений, что важно для успешной коммуникации на уровне высшего образования и научных исследований.

В целом, понимание категории существительных в узбекском языке необходимо для овладения языком и способности эффективно общаться. Узнав, как существительные изменяются в зависимости от падежа и числа, учащиеся смогут улучшить свои навыки устной и письменной речи на узбекском языке.

References:

1. Сабахатхан Ю., Зилолахан Т.Ю. и Шахло Ю.Л. (2022). ВЫРАЖЕНИЕ МЕТАФОРЫ В РАЗНЫХ СИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ. ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ, 1(2), 209-212.
2. Толанбоева Г., Юсупова С. (2022). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ. Наука и инновации, 1 (В6), 540-543. doi: 10.5281/zenodo.7166295
3. Юсупова, С. А. (2022, сентябрь). КАТЕГОРИЯ ЧЕСТИ В ТИПОЛОГИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА. В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВРЕМЯ

НАУЧНОГО ПРОГРЕССА» (т. 1, № 1, стр. 10-14).

4. Юсупова С. А. (2022, сентябрь). ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ УВАЖЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ, ПРАКТИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» (Том 1, № 1, стр. 10-14).

5. Юсупова С. (2022). УВАЖАЙТЕ ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ. Наука и инновации, 1(В5), 350-352.